

Оцінка просторової забезпеченості збереження біологічного різноманіття та екосистемних функцій територій Європи

Високий рівень життя та благополуччя суспільства суттєво залежать від екосистемних послуг, основою яких виступає біологічне різноманіття природи. Важливим елементом розвитку та підвищення якості екосистемних послуг є земельні ресурси, які виступають просторовою основою існування, збереження та розвитку біорізноманіття. Всеєвропейська стратегія збереження біологічного та ландшафтного різноманіття є новаторським і стимулюючим підходом, спрямованим на те, щоб зупинити і повернути назад процес деградації біологічного і ландшафтного різноманіття в Європі. Системний природоохоронний підхід більшості західноєвропейських країн базується на низці міжнародних угод, які наділяють території особливим статусом, формують обмеження у їх використанні та забезпечують існування єдиної просторової системи природоохоронних територій – Natura 2000 Network для країн ЄС та Emerald Network для інших країн Європейського простору. Дослідження показує, що більшість країн Європи, розвиваючись у парадигмі Європейської зеленої угоди (the European Green Deal), не досягли проміжних цілей у зв'язку із епідеміологічною та військово–політичною ситуацією що склалася в Європі в останні роки. Попри це, обраний природоохоронний вектор розвитку європейських територій, має закласти основу соціально–економічного процвітання держав та екологічній стійкості екосистем. У ході дослідження було проведено аналіз стану існуючих природоохоронних територіальних комплексів у Європі та запропоновано авторський підхід що дозволяє кількісно оцінити просторову забезпеченість збереження біологічного різноманіття та екосистемних функцій територій.

Ключові слова: біологічне різноманіття, екологічна мережа, охорона земель, екосистема, територія.

CHUMACHENKO O.M.

Assessment of the spatial security of biodiversity conservation and ecosystem functions of European territories

The high standard of living and well-being of society significantly depend on ecosystem services, which are based on the biological diversity of nature. An important element in the development and improvement of the quality of ecosystem services is land resources, which serve as the spatial basis for the existence, conservation and development of biodiversity. The pan-European strategy for the conservation of biological and landscape diversity is an innovative and stimulating approach aimed at halting and reversing the process of degradation of biological and landscape diversity in Europe. The systemic conservation approach of most Western European countries is based on a number of international agreements that give territories special status, create restrictions on their use and ensure the existence of a single spatial system of protected areas – Natura 2000 Network for EU countries and Emerald Network for other European countries. The study shows that most European countries, developing in the paradigm of the European Green Deal, have not achieved intermediate goals due to the epidemiological and military–political situation in Europe in recent years. Nevertheless, the chosen environmental vector of development of European territories should lay the foundation for socio-economic prosperity and ecological sustainability of ecosystems. The study analyzed the state of existing environmental territorial complexes in Europe and proposed an author's approach that allows to quantify the spatial security of biodiversity and ecosystem functions of the territory.

Key words: biological diversity, ecological network, land protection, ecosystem, territory.

Постановка проблеми. Вперше термін «біорізноманіття» був введений у 1988 році американським біологом Е. Вільсоном [3]. Більш широке тлумачення приведено у статті 2 Конвенції про

охорону біологічного різноманіття (Саміт «Планета Земля», Ріо-де-Жанейро, 1992), у якому термін «біологічне різноманіття» визначений як «різноманітність живих організмів з усіх дже-

рел, включаючи, серед іншого, наземні, морські та інші водні екосистеми і екологічні комплекси, частиною яких вони є; це поняття включає у себе різноманітність у рамках виду, між видами і різноманітність екосистем» [7]. Збереження біорізноманіття є важливою складовою екологічної політики України, оскільки займаючи менше 6% площі Європи, Україна володіє 35% її біорізноманіття [1]. Більше половини (55%) світового ВВП, що дорівнює 41,7 трильйона доларів США, залежить від високоефективного біорізноманіття та екосистемних послуг [10]. Дослідження Swiss Re Institute вказують на те, що п'ята частина країн у всьому світі (20%) піддається ризику руйнування екосистем через зниження біорізноманіття та пов'язаних із цим корисних послуг.

Отже необхідність збереження біорізноманіття та екосистемних функцій території, визначається благом яким вони забезпечують суспільство. Такі суспільні вигоди та корисні природні ресурси визначаються системою екосистемних послуг, від яких залежить задоволення фундаментальних потреб людини в середовищі існування й продуктах харчування, а отже від них прямо залежить рівень нашого життя. Весь набір екосистемних послуг доступний для переважної більшості суспільства, і являє собою невід'ємну складову природного навколишнього середовища. Такі ресурси (лісові, водні, повітряні ресурси, корисні копалини, флора, фауна, ґрунтовий покрив тощо) формуються під впливом екосистемних функцій територій. Просторовою ресурсотворною основою виступають природні територіальні формації, функції збереження та розширення яких лежать у площині територіальних об'єктів природно-заповідного фонду та екологічних мереж країн Європи.

Аналіз останніх наукових досліджень і публікацій. Проблемам збереження біологічного різноманіття та охорони екосистемних функцій територій в умовах глобальних кліматичних змін, присвячені праці багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених. Так, дослідженню проблем охорони навколишнього середовища, а особливо у частині охорони земельних ресурсів, як невід'ємної складової та просторового базису формування екологічних мереж, присвячені роботи: Д.І. Бабміндри, М.С. Багіри, І.К. Бистрякова, С.Ю. Булігіна, С.М. Волкова, А.С. Даниленка, Л.І. Дідковської, Я.П. Дідуха, Д.С. Добряка, Й.М. Дороша, Т.О. Євсю-

кова, О.П. Канаша, Л.Я. Новаковського, А.Г. Мартина, М.Г. Ступеня, О.Г., Тарарико, В. М. Трегобчука, А.М. Третьяка, О.І. Фурдичка, М.А. Хвесика, Г.В. Ярмолюка, О.І. Шкуратова та інших вчених. Проблеми збереження та розбудови природних територіальних комплексів досліджувалось зарубіжними ученими такими, як: J.Baillie, J.Lambert, C. Shannon, E. Wilson та багатьох інших. Не дивлячись на досить вагомий науковий доробок вітчизняних та зарубіжних вчених, дане питання потребує проведення більш глибокого аналізу особливостей розвитку та напрацювання векторів інтеграції національних екомереж в загальноєвропейську систему природоохоронних територій.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Сучасна національна природоохоронна політика об'єктивно вимагає критичного осмислення та вирішення ряду завдань, щодо оцінки просторової забезпеченості збереження біорізноманіття та екосистемних функцій територій. В основу європейського природоохоронного підходу покладено створення національних парків, як ключових територій для подальшої розбудови національних та загальноєвропейської екологічних мереж.

Постановка завдання полягає у дослідженні стану та механізмів розбудови системи територіальних комплексів із збереження біологічного різноманіття та екосистемних функцій територій країн Європи, як основи сталого розвитку та зростання якості суспільного блага.

Виклад основного матеріалу дослідження. Європейська практика, щодо забезпечення населення екосистемними послугами, тісно пов'язана із розвитком програм щодо збереження, охорони та розвитку природних територій. На думку Я.П. Дідуха, при формуванні заповідних територій варто дотримуватися еволюційного, історичного, зонально-географічного, екологічного, науково-пізнавального, господарського, соціального принципів. Проте, як зазначає дослідник, не дивлячись на спільну мету збереження природних ресурсів, суттєво можуть відрізнятись способи реалізації таких задумів. Так на пострадянському просторі основний акцент робився на формування заповідників. Західна природоохоронна система робить акцент на національні парки [4]. На наше переконання, західна система створення природо-заповідних територій має стати основою для модернізації та подальшого розвитку європейської так і

національної системи природокористування. Так, прийнята Радою Європи Бернська конвенція передбачає систему територій особливого природоохоронного значення [12], з метою сприяння міждержавній співпраці в збереженні дикої флори й фауни та їхнього природного місця існування. Перспективним стратегічним напрямком формування та розширення природних територій Європейського Союзу, являється мережа об'єктів (територій) Natura 2000 Network, сформованих з метою забезпечення збереження та виживання цінних видів та ареалів їх існування. Дана екологічна мережа складається із ділянок визначених відповідно з Директивою про птахів 1979 року (Special Protection Areas, SPAs) [6] та Директивою про місця проживання 1992 року (Special Areas of Conservation, SACs) [19] Європейського Союзу, щодо яких визначені та виконуються менеджмент-плани охорони видів і оселищ, включених у додатки до цих директив. Мережа Natura 2000 є основним інструментом для збереження біорізноманіття у Європейському Союзі. Зберігаючи стійкість зеленої інфраструктур, країни ЄС гарантовано отримують стійкі екосистемні послуги. Також, Бернською конвенцією було засновано та офіційно затверджено (1996) створення екологічної мережі під назвою Emerald Network (Смарагдова мережа), яка являє собою мережу територій, що включає Території Особливого Природоохоронного Інтересу (Areas of Special Conservation Interest, ASCI) на загальноєвропейському рівні.

Мережа Natura 2000 та Смарагдова мережа повністю сумісні між собою, у комплексі вони забезпечують цілісний підхід до охорони природних

середовищ існування на Європейському континенті. У рамках розширення природоохоронних територій та інтеграції у Європейське природне середовище сусідніх територій, Радою Європи та Європейським Союзом у 2008 році було запущено нову спільну програму Смарагдової мережі, спрямовану на розширення даної мережі в країнах східного партнерства Євросоюзу, а саме: Азербайджані, Білорусі, Вірменії, Грузії, Молдові та Україні [6]. Мережа Emerald (Смарагдова мережа) – це природоохоронні території, які створюють у всій Європі для збереження видів і оселищ, яким загрожує зникнення в масштабах усього континенту. Мережа створюється на виконання вимог Бернської конвенції. Планується, що після приєднання України до європейського союзу, буде забезпечено суттєве фінансування заходів охорони відновлення видів і оселищ на територіях мережі Emerald. [9]. Підписавши Угоду, Україна зобов'язалась, серед іншого, до 1 вересня 2021 року завершити роботу по проектуванню мережі Емеральд та впровадити заходи щодо захисту та управління територіями, які будуть включені до її складу [2]. Наразі мережа складається з 271 території, і її площа становить 12% площі України. Території які віднесенні до Смарагдової мережі Р. Білорусь, Молдови, Норвегії, Швейцарії, України та інших країн Європи приведені у міжнародному додатку «List of emerald network areas of special conservation interest «ASCI List» [20]. Смарагдова мережа поширює природоохоронні стандарти ЄС за межі її кордонів та готує природоохоронне законодавство держав-партнерів до інтеграції в ЄС (див. рис. 1.) [13].

Рисунок 1. Схема Emerald Network: Європа (а) та Україна (б) [8, 14]

Таблиця 1. Смарагдова мережа Європи, 2022

	ділянки	площа, га	%
Білорусь	12 9	122,4	4.4
Швейцарія	37	642,2	1,6
Чорногорія	32	2 400,8	17.1
Україна	271	72425,76	12
Молдова	17 4	142,3	12.2

Джерело: згідно [17]

Враховуючи те, що у Україні діють положення Бернської конвенції, наразі Смарагдова мережа (аналог Natura 2000) активно розвивається, включає близько 12% території країни, в тому числі і лісових площ. Отже, ми бачимо, що країни ЄС активно розвивають систему екологічної мережі. Загальна структура Смарагдової мережі приведена у таблиці 1.

Подальшим кроком у нашому дослідженні буде системне дослідження просторових характеристик Natura 2000 Network, як основи збереження природного різноманіття та екосистемних функцій території в країнах ЄС. Виходячи із цілісності та безперервності природних систем екомережі окремих держав мають різну ступінь звязності та проникності. Проблема безперервності екомережі особливо актуальна на адміністративних кордонах, які фактично є перепорою для міграції видів. Тому між державами-членами ЄС розробляються програми взаємної інтеграції (формування екокоридорів) природно-заповідних територій (рис. 2.).

Аналізуючи динаміку зміни площ екомережі ЄС починаючи із 1993 року, вказує на постійне зростання площ (див. рис. 3.). Починаючи із 2010 року та до 2020 включно, середній показник росту площ «Natura 2000» становить 4,5%. Зростання площ «Natura 2000» до попереднього року приведено на рис. 4. що підтверджує позитивну динаміку, щодо розширення екомережі.

Територія європейської екомережі Natura 2000 складається із морських (37,1%) та сухопутних (62,9%) територіальних комплексів, на які покладені основні функції збереження природного різноманіття у рамках Пан'європейської смарагдової мережі що визначена Бернською конвенцією.

У глобальному масштабі об'єкти Natura 2000 (SPA + SCIs) охоплюють 18,5% територій суші та 7,2 % морських територій Європейського Союзу [3], всього у країнах-членах ЄС успішно функціонує близько 27 000 таких територій.

У структурі землекористування частка території до Natura 2000 досить сильно різняться.

Рисунок 2. Схема Natura 2000 Network та її міждержавна інтеграція [16]

Із використанням даних інтерактивної карти <https://natura2000.eea.europa.eu/>

Рисунок 3. Динаміка зміни площ «Натура 2000» ЄС, тис. га. [3]

Рисунок 4. Динаміка площ Natura 2000 Network до попереднього року, % [3]

* зниження показника за 2020 пов'язане із виходом В.Британії із ЄС.

Структуру національних екомереж приведено на рис 5. Можемо бачити, у Словенії (37,9%), Хорватії (36,7%), Болгарії (34,9%), Словаччині (29,8%) понад третина площі країни входить у структуру екомережі ЄС, що вказує на високий рівень підтримки екосистемних функцій території. У таких країнах як Данія (8,3%), Латвія (11,3%), Швеція (12,3%) території мають статус екомережі та відносяться до Natura 2000. Частка морської заповідної зони найвища у Німеччині (45,7%), Бельгія (36,8%), Франція (30,8%), найнижча у Італії (1,2%), Португалії (2,2%). Така структура земель вказує на те, що станом на 2021 рік більшість країн ЄС (в тому числі і економічно розвинених) не досягли цілей сталого розвитку Стратегії біорізноманіття до 2030 року (Biodiversity strategy for 2030) [11], що являється основною частиною Європейської зеленої угоди (the European Green Deal), головні завдання та перспективи розвит-

ку якої будуть приведені у окремому дослідженні. Нагадаємо, що за стратегією до 2030 року 30% суші та 30% морських територій мають вийти до Natura 2000 [11].

Загальноєвропейська екомережа являє собою досить складну територіальну структуру, вона характеризується неоднорідністю та нерівномірністю розташування природоохоронних об'єктів. Складність реалізації природоохоронної складової обумовлюється ще й тим, що до її складу входять сільськогосподарські угіддя. Частка агроєкосистем у межах національних екомереж Natura 2000 відрізняється своєю. Так, ми можемо бачити, що до екомережі входять території які активно використовуються суспільством у господарських цілях. В цілому по ЄС в структурі екомережі задіяно 11% сільськогосподарських угідь та 22,9% лісгосподарські неоднорідності (рис. 6.).

Рисунок 5. Частка території (акваторії) під Natura 2000 країн ЄС, % [5]

Чехія, Люксембург, Угорщина, Австрія, Словаччина, Кіпр дані відсутні.

Частка сільгоспугідь під об'єктами Natura 2000 найвища в Хорватії (25,7%), Болгарії (22,4%) та Словенії (23,2%), а найнижча у Фінляндії (1,2%). Розбіжності між державами-членами є ще більш значними у площі лісового господарства в рамках Natura 2000, коливаючись від 7,6% у Швеції до 53,2% у Болгарії. Як видно із графіка лівову частку площ екомереж країн ЄС становлять лісовкриті території.

Враховуючи активну підтримку розширення екомереж Європи, з метою оцінки рівня за-

безпеченості європейських країн територіями екомережі Natura 2000, при проведенні дослідження було розраховано «комплексний індекс екомережі».

$$I_n = \frac{\sum S_c + \sum S_m}{\sum S_s}, \text{ де}$$

$\sum S_c$ – сума площ ділянок суші під об'єктами екомережі;

$\sum S_m$ – сума площ морських ділянок під об'єктами екомережі;

Рисунок 6. Частка сільсько та лісогосподарських земель в Natura 2000, % [15]

Рисунок 7. Комплексний показник (індекс) розвитку екомережі Natura 2000 ЄС, 2022

Авторська розробка. Показник України оцінює Смарагдову мережу.

ΣS_j – загальна площа адміністративної одиниці.

Провівши розрахунок, були отримані результати представлені на рис. 7.

Даний показник оцінює комплексну просторову забезпеченість збереження біологічного різноманіття та екосистемних функцій території, у нашому випадку територій країн – членів ЄС. Найвищий рівень забезпеченості мають Німеччина (0,61), Бельгія (0,50) та найменші показники у Чехії (0,14), Ірландії (0,15). Середній показник по ЄС становить 0,26, для України Смарагдовий індекс становить 0,12. Таким чином, було встановлено, що на момент дослідження, на території України не достатньо розвинена сітка об’єктів із статусом Смарагдової мережі, що знижує ефективність управління земельними ресурсами, адже такий статус спонукає землевласників та землекористувачів дотримуватись правил та норм щодо раціонального використання та охорони земель і таким чином сприяти збереженню біологічного різноманіття та екосистемних функцій територій.

Висновок

Отже, у процесі проведеного дослідження, ми дійшли таких висновків, що:

- екологічні мережі Natura 2000 та Emerald являють собою територіальні системи, які створюються для покращення умов формування та відновлення навколишнього природного середовища, зростання природно-ресурсного потенціалу території України, збереження біорізноманіття та екосистемних функцій територій, територій існування флори і фауни, збереження генетич-

ного фонду природи, завдяки поєднанню об’єктів природно-заповідного фонду із іншими територіями, що мають особливу цінність для охорони навколишнього природного середовища;

- нормативно-правову основу збереження біологічного різноманіття та екосистемних функцій територій, регулюють процес створення екомереж країн Європи є Бернська Конвенція, Директива про птахів та Директивою про місця проживання, також національні стратегії розвитку мережі Natura 2000 чи Emerald. Вцілому політика щодо збереження природного навколишнього середовища сповідує принципи зафіксовані Конвенцією про біологічне різноманіття.

- Українська національна екомережа (Смарагдова мережа та території ПЗФ) органічно інтегруючись Пан’європейської екологічної мережі (Pan-European Ecological Network), забезпечить сталий розвиток територій та сприятиме досягненню стратегічних цілей Європейської зеленої угоди (European green deal);

- впродовж досліджуваного періоду визначено, що Україна володіє близько 35% біорізноманіття Європи та відповідно має забезпечувати збереження основних екосистемних функцій території, що нерозривно пов’язано із екосистемними послугами, які лежать в основі добробуту та процвітання нації. Проведений системний аналіз стану природно-територіальних комплексів країн Європи чітко вказує на те, що Україна в сформованих за останніх 30 років умовах природокористування хоч і мала проєвропейський вектор розвитку, ще не досягла, навіть, середніх значень використання земельно-ресурсного по-

тенціалу щодо збереження біологічного різноманіття та екосистемних функцій територій. Така ситуація, безумовно, розкриває нові перспективи щодо розширення системи природокористування, впровадження нових програм із використання екоресурсів у рамках проєвропейського вектору розвитку.

Список використаних джерел

1. Аналітичний звіт «Базове дослідження стану та напрямів розвитку екологічної політики України та перспектив посилення участі організацій громадянського суспільства у розробці та впровадженні політик, дружніх до довкілля» [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.irf.ua%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F12%2Fbaseline-research_report_publishing-dec-2019.pdf&clen=6533347&chunk=true

2. Василюк О., Борисенко К., Куземко А., Марущак О., Тестов П., Гриник Є. Проектування і збереження територій мережі Емеральд (Смарагдової мережі). Методичні матеріали / Кол. авт., під ред. Куземко А. А., Борисенко К. А. — Київ: «LAT & K», 2019. — 78 с.

3. Дані Natura 2000. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/daviz/trend-of-sites-designated-under-3/#tab-chart_1

4. Дідух Я.П. Концепція формування системи охоронних територій з метою збереження біорізноманіття України на екологічній основі. Вісник НАН України. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <http://www.visnyk-nanu.org.ua/en/node/2960>

5. Євростат. Дані. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/data/database>

6. Закон України «Про приєднання України до Конвенції 1979 року про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі». Прийнято 29.10.1996. Верховна Рада України

7. Конвенція о биологическом разнообразии. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/biodiv.shtml

8. Смарагдова мережа в Україні. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <https://sfmu.org.ua/smaragdova-merezha-v-ukraini>

9. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. [Електронний ресурс].

— Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text

10. Biodiversity and Ecosystem Services A business case for re/insurance. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <https://www.swissre.com/media/news-releases/nr-20200923-biodiversity-and-ecosystems-services.html>

11. Biodiversity strategy for r 2030. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://ec.europa.eu/environment/strategy/biodiversity-strategy-2030_en

12. Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=104>

13. Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=104>

14. Emerald. Інтерактивна карта. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <https://emerald.eea.europa.eu/>

15. Natura 2000 Barometer. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/dashboards/natura-2000-barometer>

16. Natura2000. Інтерактивна карта. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <https://natura2000.eea.europa.eu/>

17. Protected areas in Europe — an overview. European Environment Agency. No 5/2012. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <http://besafe.pensoft.net/news.php?n=38>

18. The Birds Directive. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32009L0147>

19. The Habitats Directive. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm

20. Updated list of officially adopted Emerald sites (December 2019). CONVENTION ON THE CONSERVATION OF EUROPEAN WILDLIFE AND NATURAL HABITATS. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://rm.coe.int/updated-list-of-officially-adopted-emerald-sites-december-2019-168098ef51?fbclid=IwAR3Sfh-F_wOfpHBkCggkU1Xc1bUbo57vMgDhu1Fcgq-gFvM5QaceWsnOlt4

21. Wilson E., Ed., Biodiversity (National Academy Press, 1988).

References

1. Analychnyy zvit «Bazove doslidzhennya stanu ta napryamiv rozvytku ekolohichnoyi polityky Ukrainy»

iny ta perspektyv posylennya uchasti orhanizatsiy hromadyans'koho suspil'stva u rozrobsita vprovadzheni polityk, druzhnykh do dovkillya» [Elektronnyy resurs]. — Rezhym dostupu: http://efaidnbmnnnibpcajpcgcle-findmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.irf.ua%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F12%2Fbaseline-research_report_publishing-dec-2019.pdf&clen=6533347&chunk=true

2. Vasylyuk O., Borysenko K., Kuzemko A., Marushchak O., Tyestov P., Hrynyk Ye. Proektuvannya i zberezhennya terytoriy merezhi Emerald (Smarahdovoyi merezhi). Metodychni materialy / Kol. avt., pid red. Kuzemko A. A., Borysenko K. A. — Kyiv: «LAT & K», 2019. — 78 s.

3. Dani Natura 2000. [Elektronnyy resurs]. — Rezhym dostupu: https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/daviz/trend-of-sites-designated-under-3/#tab-chart_1

4. Didukh Ya.P. Kontsepsiya formuvannya systemy okhoronnykh terytoriy z metoyu zberezhennya bioriznomanityta Ukrayiny na ekolohichniy osnovi. Visnyk NAN Ukrayiny. [Elektronnyy resurs]. — Rezhym dostupu: <http://www.visnyk-nanu.org.ua/en/node/2960>

5. Yevrostat. Dani. [Elektronnyy resurs]. — Rezhym dostupu: <https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/data/database>

6. Zakon Ukrayiny «Pro pryednannya Ukrayiny do Konventsiyi 1979 roku pro okhoronu dykoyi flory i fauny ta pryrodnykh seredovyshch isnuvannya v Yevropi». Prynyato 29.10.1996. Verkhovna Rada Ukrayiny

7. Konventsiya o byolohycheskom raznoobrazyy. [Elektronnyy resurs]. — Rezhym dostupu: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/biodiv.shtml

8. Smarahdova merezha v Ukrayin. [Elektronnyy resurs]. — Rezhym dostupu: <https://sfmu.org.ua/smaragdova-merezha-v-ukrayini>

9. Uhoda pro asotsiatsiyu mizh Ukrayinoyu, z odniyei storony, ta Yevropeys'kym Soyuzom, Yevropeys'kym spivtovarystvom z atomnoyi enerhiyi i yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoyi storony. [Elektronnyy resurs]. — Rezhym dostupu: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text

10. Biodiversity and Ecosystem Services A business case for re/insurance. [Elektronnyy resurs]. — Rezhym dostupu: <https://www.swissre.com/media/news-releases/nr-20200923-biodiversity-and-ecosystems-services.html>

11. Biodiversity strategy for h 2030. [Elektronnyy resurs]. — Rezhym dostupu: https://ec.europa.eu/environment/strategy/biodiversity-strategy-2030_en

12. Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats. [Elektronnyy resurs]. — Rezhym dostupu: <https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=104>

13. Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats. [Elektronnyy resurs]. — Rezhym dostupu: <https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=104>

14. Emerald. Interaktyvna karta. [Elektronnyy resurs]. — Rezhym dostupu: <https://emerald.eea.europa.eu/>

15. Natura 2000 Barometer. [Elektronnyy resurs]. — Rezhym dostupu: <https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/dashboards/natura-2000-barometer>

16. Natura2000. Interaktyvna karta. [Elektronnyy resurs]. — Rezhym dostupu: <https://natura2000.eea.europa.eu/>

17. Protected areas in Europe — an overview. European Environment Agency. No 5/2012. [Elektronnyy resurs]. — Rezhym dostupu: <http://besafe.pensoft.net/news.php?n=38>

18. The Birds Directive. [Elektronnyy resurs]. — Rezhym dostupu: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32009L0147>

19. The Habitats Directive. [Elektronnyy resurs]. — Rezhym dostupu: https://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm

20. Updated list of officially adopted Emerald sites (December 2019). CONVENTION ON THE CONSERVATION OF EUROPEAN WILDLIFE AND NATURAL HABITATS. [Elektronnyy resurs]. — Rezhym dostupu: https://rm.coe.int/updated-list-of-officially-adopted-emerald-sites-december-2019-/168098ef51?fbclid=IwAR3Sfh-F_wOfpHBkCggkU1Xc1bUbo57vMgDhu1Fcgg-gFvM5QaceWsnOlt4

21. Wilson E., Ed., Biodiversity (National Academy Press, 1988).

Дані про автора

Чумаченко Олександр Миколайович,

к.е.н., доцент кафедри землевпорядного проектування, Національний університет біоресурсів і природокористування України

e-mail: anchumachenko@ukr.net

Data about the author

Oleksandr Chumachenko,

PhD in Economics, lecturer, Department of Land-Use planning, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

e-mail: anchumachenko@ukr.net